

KARYER BORTLARINING TURG'UNLIK HOLATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY FOTOGRAFIK TASVIRLASH QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA ULARNING O'RNI

J.H. Abdumalikov

J.M. Bekpo'latov

V.R. Kadirov

Z.Y. Ravshanov

(Toshkent davlat texnika universiteti)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17423151>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ochiq konlardagi bortlarning geomexanik holatini nazorat qilishda keng qo'llanilayotgan ilg'or qurilmalardan - lazerli skanerlash, radar monitoringi va fotogrammetriya (xususan, SiroVision tizimi) usullarining texnik imkoniyatlari hamda ularning cheklovlari tahlil qilinadi. Har bir qurilmaning aniqlik darajasi, qo'llash shartlari va sharoitlari, real vaqt rejimida ishlash imkoniyati va iqtisodiy samaradorligi kabi omillar ko'rib chiqilgan. Ushbu qurilmalar yordamida karyer bortlarini turg'unligini baholash orqali kon ishlarini xavfsiz va bexatar olib borish tavsiyalari berilgan.

Kalit so'zlar: Bort turg'unligi, karyer, avtomatlashtirilgan baholash tizimi, lazerli skanerlash, SiroVision tizimi, fotogrammetriya, bort o'pirilishi, potentsial xavfli qulash zonalari.

Ochiq usulda foydali qazilmalarni qazib olishda karyer bortlarining doimiy va samarali avtomatlashtirilgan monitoringi xavfsizlik tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. Bunday baholashning tizimlari, kon ishlarining xavfsizligini ta'minlash borasida xalqaro miqyosda qabul qilingan standartlarga mos ravishda joriy etilsa, nafaqat avariya va favqulodda holatlarning yuzaga kelish ehtimoli sezilarli darajada kamayadi. Chuqur karyer bortlarining o'pirilishi, surilishini oldini olish yoki ularning salbiy oqibatlarini kamaytirish uchun qo'shimcha imkoniyatlardan keng foydalanish zarur [1-5].

Lazerli skanerlash karyer bortlarini kuzatish ishlarini olib borish uchun nisbatan yaqinda, radarlar bilan bir vaqtda (9-10 yil oldin) qo'llanila boshlandi. Ushbu texnologiyaning bunday kech joriy etilishi, birinchidan, skanerlash diapazoni 2 km dan kam bo'lgan uzoq masofali skanerlarning yo'qligi hamda real vaqt rejimida qabul qilingan katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashning murakkabligi bilan izohlandi. Ushbu muammolarning hozirgacha to'liq hal etilmaganligi, shuning uchun lazerlar odatda to'siqlar va karyer bortlarining holatini o'rta va uzoq muddatli prognoz qilish uchun ishlatiladi. Lazerli monitoringning yana bir kamchiligi uning ob-havo sharoitiga va karyer atmosferasining umumiy ifloslanishiga kuchli bog'liqligidir. Rieglning oxirgilaridan biri hisoblangan VZ6000 skaneri (skanerlash masofasi 6 km gacha) texnik jihatdan changli atmosferada ishlashga qodir bo'lsa-da, amalda yomg'ir yoki lazer nurini aks ettirganda buzilish qiymatlari qanday bo'lishi hali tasdiqlanmagan. [6-9]

Cheklangan miqdordagi aniq kunlar bilan shimoliy iqlimda joylashgan karyerlarda lazerning samarali ishlash muddati yanada kamayadi. Biroq, lazer skanerlari ma'lumotlarni to'plash, yerning 3D raqamli modellarini yaratish uchun kuchli yuqori aniqlikdagi vosita bo'lib, karyer bortlarining holatidagi o'zgarishlarini aniqlash uchun keyingi skanerlarni bir-biri bilan batafsil taqqoslash imkonini beradi (1-rasm).

1-rasm. Bort qirralarini oldingi skaynerlash qurilmalari va VZ6000 qurilmasining aniqlik darajasi ko'rsatilgan.

Sariq rang- pog'ona qirrasining eski holati; qizil rang - pog'ona qirrasining hozirgi holati

Lazerli skanerlash prizma monitoringi bilan bir xil kamchiliklarga ega, o'z-o'zidan tog' jinslarining qulashi mumkinligi haqida erta ogohlantirish vositasi bo'lib xizmat qila olmaydi va shunga mos ravishda odamlar va jihozlarni evakuatsiya qilish haqida o'z vaqtida signal bera olmaydi [10-14]. Shuning uchun, yuqorida ta'kidlanganidek, lazerlar kon massalarining uzoq vaqt davomida harakatlanish tendentsiyalarini aniqlash va radar qurilmalari kabi erta ogohlantirish tizimlari o'rnatilishi kerak bo'lgan potentsial xavfli qulash zonalarini aniqlash (ajratish) uchun ishlatiladi.

Xuddi shu maqsadda lazerlardan tashqari yana bir vosita - geologik tuzilmalarning fotografik tasvirlarini qayta ishlash uchun SiroVision paketidan foydalanish mumkin. Qish sharoitida lazerli skanerlar qo'shimcha ravishda karyer bortlarida muzni olib tashlashni aniqlash, ularning shakllanishini deformatsiyadan ajratib turadigan vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin.

2-rasm. Lazerli skaner Riegl VZ4000ning ko'rinishi

SiroVision - bu maxsus raqamli fotogrammetriya dasturi bo'lib, geologik tuzilmalarni, ayniqsa borish qiyin bo'lgan va xavfli joylarda xavfsiz va batafsil xaritalashni ta'minlaydi. SiroVision paketi ikkita dasturiy moduldan iborat bo'lib, ular Siro3D va SiroJoint. Siro3D moduli fotosuratlarini yagona kordinata tizimiga import qilish uchun ishlatiladi, shundan so'ng ular birlashtiriladi va 1 darajali orientatsiya aniqligi bilan 3 o'lchovli ob'yektga aylantiriladi [15-17]. Riegl lazer skanerining mavjudligi bu jarayonni yanada osonlashtiradi, chunki yuqori aniqlikdagi kamera tomonidan olingan tasvirlar shunchaki olingan skanerlash nuqtasi buluti

bilan birlashtiriladi. Shunday qilib, chuqur devorining yakuniy 3D tasviri ikki qismdan iborat: 3D nuqta buluti va fotosurat. Keyinchalik bu birlashtirilgan tasvir keyingi talqin qilish uchun SiroJoint dasturiy moduliga eksport qilinadi. Yoriqlar, yoriqlar, to'siqlar, tosh kontaktlarini osongina raqamlashtirish va ularning yo'nalishini (pastki va yo'nalishini) to'g'ridan-to'g'ri tasvirdan o'lchash mumkin.

Bunday potentsial xavfli zonalar va hududlarni aniqlash monitoring xizmatiga prizmalarni qayerga o'rnatish, lazerli skanerlash zichligini oshirish yoki radar o'rnatishni fokuslash kerakligini aytadi. Xuddi shu hududlarning fotosuratlari, agar ular boshqa usullar bilan aniqlanmagan bo'lsa, keyingi tasvirlarni taqqoslash orqali qulashlarni sifatli kuzatish imkoniyatini beradi.

3-rasm. Boncukning 3D ko'rinishi.

4-rasm. Radar tizimi.

Karyer bortlarining turg'unligini qisqa muddatli prognoz qilish, odamlar va jihozlarni xavfli hududdan evakuatsiya qilish to'g'risida ogohlantirish uchun foydalanishga imkon beradigan ikkinchi muhim omil - bu ularning qisqa vaqt ichida juda katta maydonlarni skanerlash qobiliyatidir (> 10 000) m² bir necha daqiqa) va olingan ma'lumotlarni darhol tahlil qilish imkonin beradi. Bortning yoki pog'onaning harakatlarini aniqlash uchun ma'lumotlar radar orqali tog' jinsi massasi yuzasidan aks ettirilgan radioto'lqinning qaytish vaqtidagi farqdan uning kosmosdagi holatidagi o'zgarishlarni millimetrdan past aniqlik bilan aniqlash uchun foydalanadi.

Ochiq konchilik ishlarida xavfsizlik choralari ko'rish, o'z-o'zidan ko'chkilarning oldini olish va karyer bortlari, to'siqlar, to'kmalar va hududlarning qulashi va suvning tartibga solinmagan oqib chiqishlarini oldini olish, shuningdek, toshqin ta'sirini kamaytiradigan chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish orqali ta'minlanadi. Hozirgi kundagi chuqurlashib borayotgan karyerlarda zamonaviy skanerlash qurilmalaridan foydalanish va aniqroq ma'lumotlar bilan tahlil qilish bu kon ishlarini bexatar olib borish va prognoz qilish uchun imkoniyatlarni yaratib beradi. Shuning uchun ko'rib chiqilgan zamonaviy skayner qurilmasi ayni damda konchilik korxonalarida keng qo'llash maqsadga muvofiq deb bilamiz.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ibrohimovich R. J., Rahimovich K. V. Calculation of losses and dilution during the development of mineral deposits //Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2024. – T. 4. – №. 3. – C. 7-11.

2. Raximovich K. V. et al. Kon ishlarini olib borishda karyer unumdorligiga ta'sir qiluvchi tabiiy omillarni o'rganish //Journal of Innovation in Education and Social Research. – 2024. – T. 2. – №. 1. – С. 130-134.
3. Кади́ров В. Р. и др. Наблюдения за тектоническими подвижками в пределах существующих разломов //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 472-477.
4. Khayitov O. et al. Innovative methods for substantiation of the final oil recovery recovery factor //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 538. – С. 01031.
5. Kadirov V. et al. Study on the influence of the deformation zones of the quarry sides on the rock mass movement //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 304. – С. 02002.
6. Ravshanov Z. et al. Evaluation of the strength of rocks in open mining processes in mining enterprises //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. A4. – С. 96-100.
7. Mahmudov D. R. et al. Research of the influence of technological factors on the state of the sides of deep quarries //Technical science and innovation. – 2020. – Т. 2020. – №. 3. – С. 121-129.
8. Batiraliyevich A. T. et al. Calculation scheme of stability under the influence of physical and mechanical properties of rocks for angren coal deposit //fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya jurnali / Journal of Science, education, culture and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 218-225.
9. Кади́ров В. Р. и др. Влияние тектонических блоков на устойчивости бортов глубоких карьеров //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 9. – С. 246-251.
10. Rakhimovich K. V. Resolution Of The Effect Of Control On The Operation Of Other Machines In Opet-Pit Excavations //The American Journal of Applied Sciences. – 2020. – Т. 2. – №. 09. – С. 133-138.
11. Kadirov V. R. et al. Rock Displacement at Underground Coal Gasification //International Journal of Human Computing Studies. – 2021. – Т. 4. – №. 1. – С. 72-82.
12. Наимова Р. Ш. и др. Чуқур карьерларнинг пастки горизонтларидаги ҳавони сунъий шамоллатиш усулларини такомиллаштириш //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 1175-1185.
13. Ochilov S. et al. Ore stream management on the development of deposits of natural and technogenic origin //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
14. Rahmatjonovich M. D., Rakhimovich K. V. Assessment of the stability of quarry boards using the “USTOI” program //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 6. – С. 919-926.
15. Kadirov V. R., Mukhammedov M. M., Kushnazarov I. S. Justification of calculations based on observations of tectonic movements within existing faults //Здравствуйте, уважаемые участники международной научной и научно-технической конференции, дорогие гости!. – 2021. – С. 178.
16. L.X.Gulyamova, geografiya fanlari nomzodi “Geoaxborot tizimlari va texnologiyalari”- Toshkent: Universitet, 2018.
17. Mirmakhmudov E., Gulyamova L., Juliev M. Digital elevation models based on the topographic maps. Coordinates, Volume XV, Issue 1, January 2019, 32-36 p.p. ISSN 0973-2136